

УДК 343.13

Сидорук Ігор Ігорович –

к. ю. н., декан факультету №2 ПФПНП
Львівського державного університету внутрішніх справ

Ihor I. Sydoruk –

candidate of juridical sciences, dean of the Faculty No. 2,
Lviv State University of Internal Affairs
(26 Horodotska Street, Lviv, 79000, Ukraine)

Інститут оскарження дії, рішень чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора крізь призму діяльності слідчого судді

У науковій статті з'ясовано зміст реалізації конституційного права особи на оскарження процесуальних дій, рішень чи бездіяльності особи під час проведення досудового розслідування слідчим, дізнавачем чи прокурором. Досліджено підходи до поняття скарги на дії, рішення чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора та вимог до її складання. Аргументовано, що до скарги, повинні бути додані копія рішення, що оскаржується та копії документів, якими скаргник обґрунтовує скаргу. Запропоновано впровадження щорічного узагальнення судової практики щодо здійснення судового контролю у сфері захисту прав, свобод та інтересів людини під час виконання слідчим суддею процесуальних функцій.

Ключові слова: досудове розслідування, кримінальне провадження, слідчий суддя, скарга, дії, рішення, бездіяльність.

В научной статье выяснено содержание реализации конституционного права человека на обжалование процессуальных действий, решений или бездействия лица во время проведения досудебного расследования следователем, дознавателем или прокурором. На основании проведенного исследования сформулировано ряд предложений и рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой регламентации функционирования института следственного судьи, предложено внедрение ежегодного обобщения судебной практики по осуществлению судебного контроля в сфере защиты прав, свобод и интересов человека во время выполнения следственным судьей процессуальных функций.

Ключевые слова: досудебное расследование, уголовное производство, следственный судья, жалоба, действия, решения, бездействие.

I.I. Sydoruk Institute of Appeal of Action or Inactivity of Presidential Investigation or Prosecutor's Authorities through the Prism of the Investigative Court's Activity

The scientific article clarifies the content of the implementation of the constitutional right of a person to appeal against procedural actions, decisions or inaction of a person during a pre-trial investigation by an investigator, investigator or prosecutor. Approaches to the concept of a complaint against the actions, decisions or omissions of the pre-trial investigation bodies or the prosecutor and the requirements for its preparation are studied. It is argued that a copy of the contested decision and copies of the documents by which the complainant substantiates the complaint must be attached to the complaint. The means of examining the evidence when considering the complaint by the investigating judge may include the following: hearing the arguments of the parties to the complaint; conducting interrogations (suspect, victim, witnesses, expert); examination of physical evidence; document research; research of audio and video recordings; obtaining consultations and explanations from specialists. A number of legislative initiatives has been proposed to introduce in a process for a criminal investigator to demand criminal proceedings when considering a complaint against the actions, decisions or omissions of an investigator or prosecutor, but the pre-trial investigation should be suspended. It has been proposed to change Part 1 of Art. 280 of the CPC of Ukraine, in part of the supplement to paragraph 4: "during the consideration of a complaint against the actions, decisions or omissions of the investigator or prosecutor during the pre-trial investigation." and Part 6 of Art. 284 of the CPC of Ukraine to add a rule that

would provide a way to familiarize with the decision to close the criminal proceedings by the investigative representative of the victim or legal representative, in order to exercise their rights and legitimate interests, for its further appeal by these entities. There is a procedure for appealing the decisions of the authorized official on detention and the decision of the investigating judge on detention, making appropriate changes in Part 1 of Art. 303, stating paragraph 9: "The decision of the investigator, prosecutor or other authorized person to detain her - the suspect, his lawyer or legal representative." And, also, item 1 of p. 1 of Art. 309 of the CPC of Ukraine states the following edition: "granting or refusal in granting of the permission for detention". It is proposed to introduce an annual generalization of judicial practice on the exercise of judicial control in the field of protection of human rights, freedoms and interests during the performance of procedural functions by an investigating judge.

Keywords: pre-trial investigation, criminal proceedings, investigating judge, complaint, actions, decisions, inaction.

Постановка проблеми. Одним із безсумнівних досягнень у галузі прав і свобод людини є інститут судового оскарження, закріплений у ст. 55 Конституції України, відповідно до якої кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Надання громадянам права на реалізацію судового захисту їх порушених конституційних прав є невід'ємним елементом законності у державі. Можливість отримати судовий захист порушеного чи оспорюваного суб'єктивного права чи охоронюваного законом інтересу є одним з найважливіших прав особистості, що суттєво визначає її місце у суспільстві. Тому реалізація права на судовий захист має не тільки юридичне, але й суттєве соціальне значення. Судовий захист надається кожному, хто має на нього право та потребує його. Будь-яка особа, що вважає своє право порушеним, має можливість звернутися за судовим захистом та доводити свою правоту. На досудовому розслідуванні інститут оскарження дій, рішень чи бездіяльності реалізується крізь призму діяльності слідчого судді, що покликаний здійснювати судовий контроль за дотриманням прав та свобод в ході досудового розслідування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних вчених-процесуалістів дослідженню інституту слідчого судді присвятили свої праці: Ю. М. Грошевий, Т. В. Данченко, В. Т. Маляренко, О. Р. Михайленко, М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, М. А. Погорецький, Т. В. Садова та інші. Проте додаткового вивчення, на нашу думку, потребують окремі питання повноважень

слідчого судді з розгляду скарг на дії, рішення чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора. Тому метою нашого дослідження є з'ясування окремих питань оскарження дій, рішень чи бездіяльності під час досудового розслідування та оптимізація роботи слідчого судді у цьому напрямі, шляхом впровадження пропозицій змін до законодавства.

Виклад основного матеріалу. Відтак, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Це означає, що кожен, тобто громадянин України, іноземець, особа без громадянства, має гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення, дії чи бездіяльність будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, якщо їх рішення, дія чи бездіяльність порушують права і свободи зазначених осіб чи перешкоджають їх здійсненню. Такі скарги підлягають безпосередньому розгляду в судах незалежно від того, що прийнятим раніше законом міг бути встановлений інший порядок їх розгляду (оскарження до органу, посадової особи вищого рівня по відношенню до того органу і посадової особи, що прийняли рішення, вчинили дії або допустили бездіяльність). Подання скарги до органу, посадової особи вищого рівня не перешкоджає оскарженню цих рішень, дій чи бездіяльності до суду [1].

Підкреслюючи це положення, В.Т. Маляренко, зазначає, що захист прав і свобод людини не може бути надійним без надання зацікавленим особам можливості оскаржити до

суду окремі процесуальні дії (бездіяльність) та рішення посадових осіб, які здійснюють досудове розслідування [2, с. 131].

На сучасному етапі розвитку юридичної науки право на оскарження процесуальних рішень дій чи бездіяльності на досудовому розслідуванні та необхідність судового контролю за забезпеченням прав учасників кримінального провадження безперечно визнається правознавцями в якості невід'ємного диспозитивного права учасника кримінального провадження, спрямованого на відновлення порушених прав та законних інтересів шляхом звернення до представника судової влади (слідчого судді) як до незаангажованого відомчими інтересами арбітра у вирішенні кримінального процесуального конфлікту [3, с. 335].

Як свідчить судова статистика, протягом 2019 р. у провадженні слідчих суддів під час досудового розслідування перебувало 1 млн. 84 тис. клопотань, скарг, заяв, що на 8 % більше порівняно з 2018 р. [4]. Як бачимо, статистичні дані свідчать про щорічне збільшення кількості скарг на дії, рішення та бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора і підкреслюють актуальність нашого дослідження.

Наділивши слідчого суддю повноваженнями з розгляду скарг на дії, рішення чи бездіяльність органів слідчого чи прокурора під час досудового розслідування, законодавець не визначив поняття «скарга». Отже, виникає необхідність у з'ясуванні змісту окресленого поняття.

Тлумачний словник української мови визначає скаргу як офіційне звернення особи з проханням про усунення певної несправедливості, неправильності; заяву, в якій вказується на незаконне та неправильне рішення чи дію особи або установи [5, с. 137].

Щодо наукового трактування цього поняття, підтримуємо думку, про те, що скарга в кримінальному провадженні – це засноване на законі звернення суб'єктів кримінального процесу до органу державної влади або посадової, службової особи, уповноваженої на її прийом та вирішення, з приводу передбачуваного або дійсного порушення прав або законних інтересів, обмеження свобод, допущених у процесі кримінального

провадження, з вимогою про їх усунення [6, с. 589].

Досліджуючи питанні форми скарги, тобто дотримання вимог, щодо її складання, встановлено, що законодавцем будь яких обмежень до такої не встановлено. Тому ми спробуємо визначити вимоги до такої скарги, що обов'язково повинна бути подана у письмовій формі.

Так, обов'язковими елементами скарги на нашу думку є: найменування суду, куди адресується скарга; ПІП, число, місяць та рік народження скаржника, його місце реєстрації або місце проживання; процесуальний статус скаржника або особи, що подає таку скаргу від імені скаржника із зазначенням процесуального статусу скаржника; номер кримінального провадження внесеного до ЄРДР і дата його реєстрації; рішення, дії чи бездіяльність, які оскаржуються; виклад обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги, в чому саме полягало порушення вимог закону; зміст вимог скаржника; засвідчення скарги підписом особи, що подає скаргу та дата підписання скарги; перелік документів, що додаються до скарги. До скарги, на нашу думку, повинні бути додані копія рішення, що оскаржується та копії документів, якими скаржник обґрунтовує скаргу.

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора відповідно до ст. 306 КПК України розглядаються згідно з правилами судового розгляду, передбаченими ст.ст. 318–380 КПК України, з урахуванням особливостей, притаманних даному судовому розгляду. Перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, що підлягають судовому оскарженню під час досудового розслідування, є вичерпним. Окрім цього, КПК України передбачено ким саме можуть бути оскаржені дані рішення (заявником, потерпілим, підозрюваним, володільцем тимчасово вилученого майна тощо) такі рішення, дії або бездіяльність можуть бути оскаржені (ч. 1 ст. 303 КПК України) [7]. Відтак, скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність не розглядаються під час досудового розслідування, хоча й можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді за правилами ст. 314–316 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України

розгляд скарг здійснюється за обов'язкової участі особи, яка подала скаргу, її захисника та представника, з одного боку, слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується, – з другого. При цьому вказівка на обов'язковість присутності особи, яка подала скаргу, на нашу думку, є дещо спірною.

Одні слідчі судді з метою дотримання зазначеної вимоги ч.3 ст.306 КПК щодо обов'язкової участі особи, яка подала скаргу, у судовому засіданні, неодноразово відкладають розгляд скарги. При цьому рішення не приймається не тільки протягом 72 годин, а навіть у строк більше місяця. Інші слідчі судді, за наявності заяви особи розглянути скаргу без її участі, розглядають її по суті, без присутності такої особи, чим забезпечують дотримання вимоги ч.2 ст.306 КПК про строк судового розгляду.

На думку С.Л. Шаренко: «правильним було б передбачити в законі норму про те, що слідчий суддя, за відсутності в судовому засіданні особи, яка подала скаргу, вправі повторно викликати її у межах строку розгляду скарги, а після його спливу: закрити провадження у зв'язку з неявкою особи, яка подала скаргу, незалежно від підстав неявки, якщо про них був повідомлений слідчий суддя, або розглянути скаргу по суті, якщо скаржник просив розглянути скаргу без його участі» [8, с. 99].

У судовій практиці зустрічаються випадки, коли особа, подаючи скаргу, зазначає у ній про неможливість бути присутньою під час розгляду такої скарги з тих чи інших причин. То чи зобов'язаний слідчий суддя проводити розгляд скарги лише за обов'язкової участі скаржника? За правилом ч. 3 ст. 306 КПК України – зобов'язаний. Це впливає і з практики ЄСПЛ. Так, у рішенні «Надточій проти України» від 15 травня 2008 р. було зазначено, що: «Під час розгляду справи щодо заявника останній відбував покарання за вироком суду в місцях позбавлення волі та не брав участі в провадженні, незважаючи на те, що національні відповідні державні органи знали про становище заявника та місце, де він відбував покарання. У своєму рішенні національний суд зазначив, що заявника було повідомлено про судові засідання, проте документів, які б підтверджували отримання

заявником такого повідомлення, немає. Суд дійшов висновку, що процесуальні порушення, які допустив національний суд під час розгляду справи щодо заявника, були істотними» [9].

Результатами проведеного А.Б. Касумовою анкетування суддів, встановлено, що на запитання чи повинна участь особи, яка подала скаргу, бути обов'язковою під час досудового розслідування, відповіли: так, це пряма вказівка ст. 306 КПК України (31 %); ні, якщо особа попередньо зазначить про це у скаргі (44 %); важко відповісти (22 %); інше (3 %) [10, с. 97-98].

Зміст рішення слідчого судді при вирішенні скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування фактично може бути про скасування рішення слідчого чи прокурора, зобов'язання припинити дію, зобов'язання вчинити певну дію, залишення рішення, дії слідчого чи прокурора без змін. Такі рішення слідчого судді можуть бути викладені у наступних формах: ухвала про задоволення скарги, ухвала про часткове задоволення скарги, ухвала про відмову в задоволенні скарги. Крім того, слідчий суддя приймає рішення про закриття провадження за скаргою в разі, якщо слідчий, прокурор самостійно скасовують рішення, що оскаржується, відповідно до ч. 2 ст. 305 КПК України. За таких підстав прокурор під час судового розгляду скарги надає суду докази, що підтверджують скасування рішення, та звертається із клопотанням про закриття провадження.

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження та ухвала про повернення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора або ухвала про відмову у відкритті провадження по ній (ч. 2 ст. 309 КПК України).

Проблемним є питання щодо активності слідчого судді при дослідженні доказів, зокрема: чи вправі він за власної ініціативи витребувати додаткові матеріали чи повинен обмежитися дослідженням матеріалів, наданих скаржником, його захисником, представником та слідчим, прокурором? Чи має

право слідчий суддя викликати свідків з власної ініціативи? Стаття 306 КПК це не регламентує, а положення щодо судового розгляду не дають можливості дати однозначну відповідь на це запитання. КПК прямо не передбачає того, що «слідчий суддя вправі витребувати матеріали за своєю ініціативою» [11, с. 654].

Так, під час розгляду скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого чи прокурора, КПК не передбачено право слідчого судді витребувати матеріали кримінального провадження для розгляду скарги при відкритті провадження за скаргою та на наступних етапах провадження. На відміну від чинного КПК України, КПК 1960 р. передбачав таке право судді при розгляді постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, закриття справи, порушення кримінальної справи. Однак, у коментарі до КПК 2012 р. зазначено, що з метою належної перевірки законності і обґрунтованості оскаржуваних дій чи бездіяльності і рішень слідчого, прокурора слідчий суддя має право витребувати матеріали, якими обґрунтовуються оскаржувані рішення чи дії, та на підставі яких була допущена оскаржувана бездіяльність слідчого чи прокурора. Ними можуть бути: протоколи процесуальних, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, пояснення громадян і посадових осіб, матеріали ревізій, документи, матеріали оперативно-розшукової діяльності, інші процесуальні документи, раніше винесені прокурором, слідчим, суддею рішення (вироки, постанови, ухвали тощо) [11, с. 653]. Дані наукові погляди підтверджуються судовою практикою, згідно з якою трапляються випадки витребування необхідних матеріалів: слідчі судді зобов'язують подати матеріали кримінального провадження для вивчення при розгляді скарг на закриття кримінального провадження (ухвала слідчого судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області від 15 квітня 2013 р) [12], про відмову у визнанні потерпілим (ухвала слідчого судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 22 січня 2013 р. [13].

При розгляді та вирішенні скарг повноваження слідчого судді із збирання доказів є обмеженими, оскільки ст. 306 КПК не регламентує, чи має слідчий суддя право

викликати свідків з власної ініціативи. Враховуючи, що ст. 306 КПК містить відсылку до правил судового розгляду, слід зробити висновок, що таких повноважень у нього немає, а ініціативність при проведенні інших судових дій має реалізовуватися з урахуванням положень Глави 28 КПК України.

Таким чином, стаття 306 КПК України, не передбачає особливостей дослідження доказів при розгляді скарги слідчим суддею, у зв'язку з чим слід застосовувати загальні норми, що стосуються судового розгляду. Слідчий суддя зобов'язаний розглянути та вирішити заявлені клопотання. До засобів дослідження доказів при розгляді скарги слідчим суддею можна віднести: заслуховування доводів сторін по скарзі; проведення допитів (підозрюваного, потерпілого, свідків, експерта); дослідження речових доказів; дослідження документів; дослідження звуко- і відеозаписів; отримання консультацій та роз'яснення спеціалістів.

Наступним питанням, що потребує додаткового детального розгляду – питання строку розгляду скарги, що також може трактуватися як дотримання прав та свобод людини під час досудового розслідування. У ч.2 ст.306 КПК України, строк для розгляду скарги слідчим суддею обчислюється з моменту надходження відповідної скарги до суду. Уявляється, що регулювання даного питання має бути іншим. Після того, як скарга надійшла до суду, слідчий суддя не може відразу приступити до її розгляду. Він має витребувати для вивчення від слідчого, прокурора матеріали кримінального провадження, що вимагає певного часу. Тому вважаємо доцільним визначити у ч.2 ст.306 КПК України, що строк розгляду скарги обчислюється з моменту надходження до суду від слідчого, прокурора матеріалів кримінального провадження. Також у даній нормі слід передбачити положення, що такі матеріали слідчий, прокурор зобов'язаний надати у встановлений слідчим суддею строк. Крім того, пропонуємо доповнити ст.306 КПК України, положенням, що у разі ненадання слідчим, прокурором без поважних причин у цей строк матеріалів кримінального провадження, розгляд скарги відкладається.

Ми підтримуємо вищевказані думки та вважаємо за доцільним впровадження процесу витребування слідчим суддею матеріалів

кримінального провадження під час розгляду скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого чи прокурора, однак при цьому строк досудового розслідування слід зупинити. Саме на час розгляду скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого чи прокурора слід зупинити, передбачивши відповідну норму у ст. 280 КПК України. Тому пропонуємо ч. 1 ст. 280 КПК України доповнити частиною 4 : *«під час розгляду скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування»*.

Що стосується скарги на постанову про закриття кримінального провадження, то у ч.6 ст. 284 КПК зазначено, що копія постанови слідчого про закриття кримінального провадження надсилається заявнику, потерпілому, прокурору. В той час п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачає порядок оскарження рішення слідчого про закриття кримінального провадження заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Тому на нашу думку ч. 6 ст. 284 КПК України слід додати нормою, що передбачала б *спосіб ознайомлення з постановою про закриття кримінального провадження слідчим представником потерпілого чи законним представником, з метою реалізації їх прав та законних інтересів*. А в даному випадку щодо її подальшого оскарження зазначеними суб'єктами.

Ще одним моментом, на якому слід зупинитися є те, що у ч.1 ст.303 КПК не йдеться про можливість оскарження рішення слідчого, прокурора про затримання особи у порядку, передбаченому ст. 208 КПК. Таке правове регулювання не узгоджується з ч.5 ст.29 Конституції України, відповідно до якої кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання. Закріплення у Основному Законі такого права обумовлено встановленими міжнародними стандартами у галузі прав людини, один із яких визначений у п.3 ст.5 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, у якому передбачено, що кожен, кого затримано, має негайно постати перед суддею, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку .

Справді, адже у п. 4 ст. 5 Конвенції з прав людини міститься вимога, щоб утримувана під вартою особа мала реальну можливість оскаржити законність позбавлення її волі. Також нормою коментованої статті Конвенції закріплено, що кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право ініціювати провадження, під час якого суд без зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним. Удосконалення механізму реалізації такого права сприятиме посиленню дотримання прав та свобод людини у кримінальному провадженні.

У національному законодавстві, зокрема як у ст. 303, так і в ст. 309 КПК України відсутні норми, котрі дозволяли б оскаржити затримання як тимчасовий запобіжний захід, який може бути оформлений як у формі протоколу затримання, так і у формі ухвали слідчого судді. Внаслідок винесення даних процесуальних документів, особа, котру затримано набуває процесуального статусу підозрюваний, а саме затримання як процесуальна дія прямо свідчить про позбавлення волі особи. І тому мають місце непоодинокі рішення слідчих суддів з приводу відмову відкритті провадження за скаргою особи на затримання. До прикладу, ухвалою слідчого судді Ярмолинецького районного суду Хмельницької області від 21.09.2015 року відмовлено у відкритті провадження за заявою захисника в інтересах підозрюваного про незаконне затримання у кримінальному провадженні, через те, що такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого не передбачені у ч. 1 ст. 303 КПК України як такі, що можуть бути оскаржені на досудовому провадженні [14].

Тому на нашу думку, слід передбачити процедуру оскарження рішень уповноваженої службової особи про затримання та ухвали слідчого судді про затримання, внівши відповідні зміни у ч. 1 ст. 303, передбачивши п. 9: *«Рішення слідчого, прокурора чи іншої уповноваженої особи про її затримання – підозрюваним, його захисником чи законним представником»*.

А також п. 1 ч. 1 ст. 309 КПК України, викласти у наступній редакції: *« надання чи відмову у наданні дозволу на затримання»*.

Висновки. Враховуючи важливість виконання покладених на слідчого суддю

завдань на стадії досудового розслідування, значне коло питань, вирішення яких віднесено процесуальним законодавством до компетенції слідчого судді в частині розгляду скарг на дії, рішення чи бездіяльність органів досудового розслідування, прокурора, а також з огляду на проблемний характер виконання ним процесуальних функцій (діяльність в умовах коротких строків та при відсутності зібраних усіх доказів, а власне з метою їх згромадження) доцільно запровадити щорічне узагальнення судової практики щодо здійснення судового контролю у сфері захисту прав, свобод та інтересів людини під час виконання слідчим суддею процесуальних функцій.

Вважаємо, такий інструмент дозволить, по-перше, уніфікувати вимоги до мінімального комплексу доказів, що дозволяє ініціювати органом досудового розслідування чи прокурором прийняття процесуального рішення

слідчим суддею; по-друге, систематизувати типові порушення, недоліки та помилки, що допускаються органами досудового розслідування чи прокурором під час звернення з клопотаннями до слідчого судді; по-третє, підвищити якість підготовки відповідних процесуальних документів, зокрема в частині викладення обґрунтування прийняття рішення, у тому числі із врахуванням практики ЄСПЛ. На нашу думку також слід запропонувати щорічний характер підготовки таких узагальнень, що зумовлений практичною необхідністю враховувати останні зміни у чинному законодавстві, нові виклики судово-слідчої практики, формулювати єдине для усіх суб'єктів тлумачення правових понять, а також останні рішення ЄСПЛ, як джерела кримінального процесуального права.

Список використаних джерел:

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини Павлівни щодо офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та статті 248-2 Цивільного процесуального кодексу України (справа громадянки Дзюби Г.П. щодо права на оскарження в суді неправомірних дій посадової особи) від 25 листопада 1997 року № 6-зп URL:<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-97>.
2. Маляренко В. Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2005. 512 с.
3. Заболотний І.І. Судовий контроль та прокурорський нагляд у механізмі забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності на досудовому розслідуванні. *Право і суспільство*. 2013. № 6.2. С. 334-338.
4. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2019 році. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Analiz_Krumin_sudu_pravopor_2019.pdf.
5. Беліков О.О. Тлумачний словник найсучасніших юридичних термінів. Харків: Прапор, 2011. 319 с.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар / відп. ред. С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. Х.: Одисей, 2013. 1104 с.
7. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування: Лист Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 09.11.2012 № 1640/0/4-12. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1640740-12>.
8. Шаренко С.Л. Актуальні питання застосування окремих норм КПК України під час досудового розслідування. *Право України*. № 11, 2013. С. 95-103.
9. Справа «Надточій проти України» (Заява N 7460/03): Рішення Європейського суду з прав людини, від 15.05.2008 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_404.
10. Касумова А. Б. Право особи на скаргу в кримінальному процесі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ: Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2014. 19 с.
11. Науково-практичний коментар / за загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. К.: Юстініан, 2012. 1224 с.

12. Ухвала слідчого судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області від 15 квітня 2013 р. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/>.
13. Ухвала слідчого судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 22 січня 2013 р. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/>.
14. Ухвала Ярмолинецького районного суду Хмельницької області від 21.09.2015 року. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51348844>.

References:

1. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam hromadianky Dziuby Halyny Pavlivny shchodo ofitsiinoho tlumachennia chastyny druhoi statti 55 Konstytutsii Ukrainy ta statti 248-2 Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy (sprava hromadianky Dziuby H.P. shchodo prava na oskarzhennia v sudi nepravomirnykh dii posadovoi osoby) vid 25 lystopada 1997 roku № 6-zpURL:<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-97>.
2. Maliarenko V. T. Perebudova kryminalnoho protsesu Ukrainy v konteksti yevropeiskykh standartiv: monohrafiia. Kyiv: Yurinkom Inter, 2005. 512 s.
3. Zabolotnyi I.I. Sudovyi kontrol ta prokurorskyi nahliad u mekhanizmi zabezpechennia prava na oskarzhennia protsesualnykh rishen, dii chy bezdiialnosti na dosudovomu rozsliduvanni. *Pravo i suspilstvo*. 2013. № 6.2. S. 334-338.
4. Analiz stanu zdiisnennia sudochynstva sudamy zahalnoi yurysdyksii u 2019 rotsi. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Analiz_Krumin_sudu_pravopor_2019.pdf.
5. Bielikov O.O. Tlumachnyi slovnyk naisuchasnishykh yurydychnykh terminiv. Kharkiv: Prapor, 2011. 319 s.
6. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: nauk.-prakt. komentar / vidp. red. S.V. Kivalov, S.M. Mishchenko, V.Yu. Zakharchenko. Kh.: Odisei, 2013. 1104 s.
7. Pro deiaki pytannia poriadku oskarzhennia rishen, dii chy bezdiialnosti pid chas dosudovoho rozsliduvannia: Lyst Vyshchoho spetsializovanoho sudu z rozghliadu tsyvilnykh ta kryminalnykh sprav vid 09.11.2012 № 1640/0/4-12. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1640740-12>.
8. Sharenko S.L. Aktualni pytannia zastosuvannia okremykh norm KPK Ukrainy pid chas dosudovoho rozsliduvannia. *Pravo Ukrainy*. № 11, 2013. S. 95-103.
9. Sprava “Nadtochii proty Ukrainy” (Zaiava N 7460/03): Rishennialevropeiskoho sudu z prav liudyny, vid 15.05.2008 roku. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_404.
10. Kasumova A. B. Pravo osoby na skarhu v kryminalnomu protsesi:avtoref. dys.... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Kyiv: Kyiv.nats. un-t im. Tarasa Shevchenka. Kyiv, 2014. 19 s.
11. Naukovo-praktychnyi komentar / za zahalnoi redaktsiieiu profesoriv V.H. Honcharenka, V.T. Nora, M.Ye. Shumyla. K.: Iustinian, 2012.1224 s.
12. Ukhvala slidchoho suddi Tysmenytskoho raionnoho sudu Ivano-Frankivskoi oblasti vid 15 kvitnia 2013 r. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/>.
13. Ukhvala slidchoho suddi Bohorodchanskoho raionnoho sudu Ivano-Frankivskoi oblasti vid 22 sichnia 2013 r. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/>.
14. Ukhvala Yarmolynetskoho raionnoho sudu Khmelnytskoi oblasti vid 21.09.2015 roku. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51348844>.